

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash.....	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish.....	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari.....	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

“YASHIL” IQTISODIYOTGA JADAL O‘TISH VA BARQAROR TEXNOLOGIK O‘ZGARISHLAR PROVARD MAQSADLARIMIZ

Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna

i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Annotatsiya: Ushbu maqolada "yashil" iqtisodiyotga o'tish va barqaror texnologik o'zgarishlar tahlili markaziy o'rin egallaydi. Global ekologik muammolar – iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi va suv tanqisligi kabi masalalar, barqarorlikni ta'minlash uchun "yashil" iqtisodiyotga o'tish zarurligini ko'rsatadi. Maqolada mavjud tizimlarni modernizatsiya qilish, iqtisodiy va ekologik normativlarni kuchaytirish, shu bilan birga, ijtimoiy muammolarga samarali yechim topish kabi muhim yo'nalishlar yoritiladi. O'zbekiston sharoitidagi alohida strategiya va yondashuvlar bo'yicha amaliy takliflar kiritilib, barqaror rivojlanishga erishishning istiqbolli usullari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: "yashil" iqtisodiyot, barqaror texnologik o'zgarishlar, iqlim o'zgarishi, ekologik barqarorlik, "yashil" texnologiyalar, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy muammolar, ekologik normativlar, O'zbekiston, innovatsiyalar.

Abstract: This article focuses on the transition to a "green" economy and sustainable technological transformations. It addresses global environmental challenges such as climate change, biodiversity loss, and water scarcity, emphasizing the necessity of shifting to a green economy for ensuring sustainability. The article highlights the importance of modernizing existing systems, strengthening economic and environmental regulations, and finding effective solutions to social issues. Practical recommendations are provided for developing specific strategies and approaches tailored to Uzbekistan's context, outlining effective methods for achieving sustainable development.

Key words: economy, sustainable technological changes, climate change, environmental sustainability, "green" technologies, economic development, social issues, environmental regulations, Uzbekistan, innovations.

Аннотация: В данной статье рассматривается переход к "зеленой" экономике и устойчивым технологическим изменениям. Освещаются глобальные экологические проблемы, такие как изменение климата, сокращение биологического разнообразия и нехватка воды, подчёркивая необходимость перехода к зеленой экономике для обеспечения устойчивости. В статье подчеркивается важность модернизации существующих систем, усиления экономических и экологических нормативов, а также поиска эффективных решений социальных проблем. Предлагаются практические рекомендации по разработке конкретных стратегий и подходов, адаптированных к условиям Узбекистана, с изложением эффективных способов достижения устойчивого развития.

Ключевые слова: экономика, устойчивые технологические изменения, изменение климата, экологическая устойчивость, "зелёные" технологии, экономическое развитие, социальные проблемы, экологические нормы, Узбекистан, инновации.

KIRISH

So'nggi o'n yillikda iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi, suv tanqisligi kabi global muammolar nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va iqtisodiy masalalar bilan chambarchas bog'liq ekanligi olimlar tomonidan keng tadqiq etila boshlandi. Zamonaviy iqtisodiy modellarning ushbu muammolarga javob berishda yetarli samara bermayotganligi yaqqol namoyon bo'ldi. Xususan, 2008–2009-yillardagi global moliyaviy inqiroz bu muhokamalarni kuchaytirib, "yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining dolzarbligini oshirdi. "Yashil" iqtisodiyot modeli xalqaro standartlar nuqtai nazaridan resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, shuningdek, iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha eng maqbul yondashuv sifatida ilgari surildi.

Bundan tashqari, 2015-yilda BMT tomonidan qabul qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) global miqyosdagi istiqbolli reja sifatida dunyo mamlakatlarini barqaror iqtisodiy o'sishga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Mazkur maqsadlar ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotni uyg'unlashtirish, shu bilan birga, ekologik barqarorlikni ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. BRM iqtisodiyot va ekologiya o'rtasidagi mustahkam bog'liqlikni ta'minlab, mamlakatlarni resurslarni tejash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha jiddiy qadamlar tashlashga undamoqda.

Yangi O'zbekiston uchun ham mazkur yo'nalish juda dolzarb hisoblanadi. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish Yangi O'zbekistonda strategik vazifa sifatida belgilangan bo'lib, xalqaro tajriba va standartlarga mos ravishda amalga oshirilmoqda. Davlat siyosatining ushbu strategik ahamiyati mamlakatning iqtisodiy o'sishi va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirishda hal qiluvchi o'rin tutadi. Biroq, iqtisodiyotning energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish, texnologiyalar yangilanishining sustligi, shuningdek, "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirishda innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznes ishtirokining yetarli emasligi mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasidagi ustuvor milliy maqsadlar va vazifalarga erishishga to'sqinlik qilmoqda.

Jahondagi ilg'or amaliyotlar va xalqaro standartlarga muvofiq, O'zbekistonda resurslardan samarali foydalanish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va qishloq xo'jaligi tizimlarini modernizatsiya qilish orqali iqtisodiy va ekologik ustuvorlikka erishish ko'zda tutilgan. Buning natijasida mamlakatimizning xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlaridagi ishtiroki mustahkamlanib, mamlakat iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish yo'lida ishonchli qadamlar tashlamoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy olimlarimiz T.K.Iminov, A.V.Vahobov, T.Z.Teshaboev, M.T.Bo'taboev asarlarida sanoatni ekologik jihatdan samarali rivojlantirish, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning tejankorligi kabi masalalar markaziy o'rinda turadi. Xususan, T.K.Iminovning tadqiqotlarida Yevropa Ittifoqi davlatlaridagi "yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayonida qabul qilingan iqtisodiy siyosatlar va ularning O'zbekistondagi tatbiqi yuzasidan fikr yuritilgan. A.V.Vahobov va T.Z.Teshaboevlar esa sanoat sohasida ekologik standartlar va tozalash texnologiyalarining ahamiyatini o'rganib chiqishgan. M.T.Bo'taboevlarning ishlari esa iqtisodiy-ekologik muammolarni kamaytirish maqsadida energetika samaradorligini oshirish va sanoat chiqindilarini qayta ishlash kabi chora-tadbirlarni qo'llash bo'yicha amaliy takliflarni qamrab olgan. Bu tadqiqotlar sanoat va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlash, shuningdek, iqtisodiy o'sish bilan ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirishda muhim hissa qo'shadi[1].

Taniqli olim Nosir Mahmudov esa, "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni bilan "Yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish orqali 2026-yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish va havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini 20 foizga qisqartirish belgilab berilgan [2]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158- son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston – 2030" Strategiyasi qabul qilingan bo'lib, mazkur strategiyaning 51-maqsadi "Yashil" iqtisodiyotga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini keskin oshirish", deb belgilangan. Jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 25 ming MVt hamda jami iste'moldagi ulushini 40 foizga yetkazish hamda sanoatda "yashil sertifikat"lar bozorini rivojlantirish va "ekologik markirovkalash" amaliyotini joriy qilish alohida belgilab berilganini ta'kidlaydi".

"Yashil" iqtisodiyotga o'tish va barqaror texnologik o'zgarishlar mavzusidagi ilmiy adabiyotlar keng qamrovli bo'lib, turli nazariyalar asosida shakllangan. Ushbu tadqiqotlar "yashil" iqtisodiyotning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning samarali amalga oshirilishi uchun tizimli yondashuv va amaliy strategiyalarni talab qiladi. Yangi O'zbekiston kontekstidagi tadqiqotlar bu jarayonning mintaqaviy xususiyatlari va amaliyotini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish va barqaror texnologik o'zgarishlar tendensiyalarini o'rganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samarali bo'ldi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullari, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda sintetik va analitik usullardan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda xam dunyo mamlakatlari qatorida energiya resurslariga bo'lgan talab sanoatning rivojlanishi, aholining o'sishi va iqtisodiyotning jadal taraqqiy etishi tufayli ortib bormoqda. Bu, o'z navbatida, energiya

1 cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-yashil-i-...

manbalariga bo'lgan talabni jadal oshirib, qayta tiklanuvchi, ekologik toza energiya manbalariga bo'lgan e'tiborni kuchaytirimoqda. Xususan, elektr energiyasini ishlab chiqarishda issiqlik va gidroelektrostansiyalar hamon salmoqli o'rin egallaydi.

Global miqyosda 2022-yilda elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi asosiy manbalardan biri bo'lgan ko'mir energiya manbai sifatida salmoqli o'rin tutadi, ya'ni jahon bo'yicha ishlab chiqarilgan energiyaning 35,4 foizi ko'mir yoqish orqali olingan^[2]. Tabiiy gaz orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi ulushi 22,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, gidroelektrostansiyalar jami energiya ishlab chiqarishda 14,9 foiz ulushga ega bo'ldi. Shuningdek, atom elektr stansiyalari orqali ishlab chiqarilgan energiya 9,2 foizni, shamol elektr stansiyalari 7,2 foizni, quyosh elektr stansiyalari esa 4,5 foizni tashkil etgan. Suyuq yoqilg'i orqali ishlab chiqarilgan energiyaning ulushi esa 2,5 foizga teng bo'lgan bo'lsa, boshqa energiya ishlab chiqarish usullari 2,7 foizni tashkil qilgan².

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, jumladan shamol, quyosh va geotermal energiyalar 2022-yilda umumiy energiya ishlab chiqarishning 14,4 foizini tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar energiya manbalarini diversifikatsiya qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ushbu ko'rsatkichlardan kelib chiqib, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish global energiya inqirozining oldini olishda asosiy yo'nalish sifatida tan olingan^[3].

Iqtisodiy rivojlanishning uzluksizligi va aholi farovonligi elektr energetikasi barqarorligiga, shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishga bog'liqdir^[4]. Ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng qo'llash tajribasi ularning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Masalan, quyosh radiatsiyasi orqali sayyoramizga tushadigan energiyaning o'rtacha quvvati 1,3-1,4 kVt/m² ni tashkil etadi. Atmosferadan qayta kosmosga chiqib ketadigan radiatsiyani hisobga olmasak, Yer yuzasiga tushadigan energiya 1 kVt/m² bo'lib, bu miqdor insoniyatning umumiy energiya ehtiyojidan 9000 marta ko'pdir. Bu, o'z navbatida, quyosh energiyasining istiqbolli manba ekanligini ko'rsatadi^[5].

Dunyodagi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, Xitoy, Germaniya, Yaponiya, Ispaniya, Italiya kabi mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga katta sarmoyalar ajratilmoqda. Jumladan, Xitoy hozirgi kunda 340 Gvt quyosh energiyasini ishlab chiqarish quvvati bilan yetakchi hisoblanadi. AQSh (102,9 Gvt), Yaponiya (78,5 Gvt), Germaniya (62 Gvt) va Hindiston (57 Gvt) kabi mamlakatlar ham bu sohada peshqadamlar qatoridan joy olgan. Ayniqsa, Yaponiya dunyodagi fotogalvanik elementlarning 45 foizini ishlab chiqarib, ushbu bozorda yetakchilik qilmoqda. Shu bilan birga, AQShda 2022-yilda elektr energiyasining 3 foizi quyosh energiyasi orqali ishlab chiqarilgan bo'lsa, Yaponiyada bu ko'rsatkich 10 foizni tashkil etgan³.

O'zbekistonda quyoshli kunlar soni yiliga 300 kundan ortiq bo'lgani uchun quyosh energiyasidan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun quyosh fotoelektr stansiyalarini joriy qilish va rivojlantirish imkoniyatlari yuqori baholanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019-yildagi "Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4422-son⁴ qarorining qabul qilindi. Ushbu qaror O'zbekistonning qayta tiklanuvchi energiyaga o'tishdagi dastlabki qadamlaridan biri hisoblanadi. Qaror asosida qayta tiklanuvchi energiya qurilmalarini o'rnatgan subyektlarga soliq imtiyozlari va moliyaviy yordamlar ko'rsatilishi nazarda tutilgan.

Ushbu chora-tadbirlar natijasida 2021-yilda Navoiy viloyatining Karmana va Samarqand viloyatining Nurobod tumanlarida quvvati 100 Mvt bo'lgan yirik quyosh fotoelektr stansiyalari ishga tushirildi. Bu quyosh fotoelektr stansiyalari yiliga 252 million kilovatt-soat elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir bo'lib, 80 million kub metr tabiiy gaz tejalihi va atmosferaga 160 ming tonna uglerod gazlarining chiqishi oldini olindi.

Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi⁵ning 24-maqsvadi iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash va "yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etishga qaratilgan. Bu maqsad doirasida bir qator strategik vazifalar belgilangan bo'lib, ularning asosiy yo'nalishi mamlakatning energiya samaradorligini 20 foizga oshirishdan iborat.

2026-yilga kelib elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini 30 milliard kVt.soatga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, jami 100 milliard kVt.soat elektr energiyasi ishlab chiqarish mo'ljali qilingan. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish orqali har yili 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash imkoniyati yaratiladi.

Bundan tashqari, O'zbekiston energetika tizimining qo'shni davlatlar energetika tizimlari bilan barqaror ishlashini ta'minlash muhim vazifa qilib belgilangan. Sanoat tarmoqlarida energiya yo'qotishlarini kamaytirish va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish ham bu maqsadning muhim yo'nalishlaridan biridir.

2 forbes.com/sites/rpapier/2023/08/06/global-energy...

3 dzen.ru>a/ZcuEYSfcYBZnsJmB

4 https://lex.uz/docs/4486125

5 president.uz>uz/pages/view/strategy...

Shuningdek, uy-joy kommunal xo'jaligi va ijtimoiy soha obyektlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish va energiya samaradorligini oshirish rejalashtirilgan. Elektromobillar ishlab chiqarish va ulardan keng foydalanish bo'yicha choralar ko'rish, shu bilan birga, iqtisodiyotning turli sohalarida atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini YaIM hisobida 10 foizga qisqartirish belgilangan.

Bu maqsadlar Yangi O'zbekistonning ekologik barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish yo'lidagi muhim strategik qadamlari sifatida e'tirof etilmoqda.

Birgina o'tgan yilni oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi "2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 57-son⁶ qarori bilan davlat idoralari, tadbirkorlik subyektlari va aholi xonadonlariga qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Ushbu qaror doirasida "Yashil energiya" respublikaning barcha hududlarida qayta tiklanuvchi energiya qurilmalarini joriy qilish jarayonlari jadal amalga oshirildi.

Xususan, 2023-yilning o'tgan davrida quyosh fotoelektr stansiyalari orqali 3 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilib, 613 ming kub metr tabiiy gaz tejaldi. Ushbu choralar, elektr energiyasi tanqisligini kamaytirish bilan birga, iqlim o'zgarishlari va ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi gazlar tarqalishini kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, quyosh energiyasi mamakatimizda 600 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Bu miqdor mamlakatning bugungi energiya ehtiyojidan sakkiz marta ko'pdir. Ushbu ulkan imkoniyatlar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish, Yangi O'zbekistonning barqaror va ekologik toza iqtisodiyotini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yangi O'zbekistonning 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish va resurslardan samarali foydalanish yo'nalishlari mamlakat iqtisodiy samaradorligi va ekologik barqarorligiga xizmat qiladi. Bu islohotlar nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishga, balki iqtisodiyotga ham katta foyda keltiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ayniqsa, quyosh va shamol energiyasini rivojlantirish, mamlakatning kelajakdagi energiya manbalarini diversifikatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, Navoiy viloyatidagi quyosh elektr stansiyasi qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi ilk muvaffaqiyatli loyihalardan biri bo'ldi, bu esa energiya qaramligini kamaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga zamin yaratadi.

O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida suv resurslarini samarali boshqarish va suv tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida suv tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish va ayni vaqtda ishlab chiqarish hajmini oshirish bu sohadagi rivojlanishning muhim qismi hisoblanadi. Shuningdek, sanoat korxonalarini va davlat muassasalarida energiya tejavchi texnologiyalarni joriy qilish orqali energiya tejash yo'nalishlarini kengaytirish, samarali energetika boshqaruviga yo'naltirilgan loyihalarni amalga oshirish uchun xalqaro moliyaviy tashkilotlar yordamida turli tashabbuslar joriy qilinmoqda. Bu tashabbuslar kelajakda energiya tejashga yo'naltirilgan harakatlarni rivojlantirishga imkon beradi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash yo'nalishida ham katta ahamiyat qaratilmoqda. Aylanma iqtisodiyot konsepsiyasini rivojlantirish chiqindilarni qayta ishlashni kengaytirish, resurslarni tejash va atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirni kamaytirishga imkon beradi. Nanotexnologiyalar orqali chiqindilarni qayta ishlash va yangi materiallarga aylantirish jarayonini optimallashtirish, ekologik samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu texnologiyalarning ahamiyati shundaki, chiqindilarning ximiyaviy tarkibini o'zgartirish va ulardan yangi turdagi mahsulotlar yaratish imkoniyati tug'iladi.

Yashil iqtisodiyotning yana bir muhim yo'nalishi agro-ekologik tizimlarni raqamlashtirishdir. Suv resurslarini samarali boshqarish, maydonlarni kuzatish va sun'iy intellekt yordamida optimal qarorlar qabul qilish qishloq xo'jaligida innovatsion yechimlarni rivojlantirishga imkon beradi. Masalan, dron texnologiyalari va sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanib yerlardan samarali foydalanish, suvni tejash va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish hajmini oshirish mumkin. Bu raqamli innovatsiyalarning joriy qilinishi resurslarni tejash va samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekistonda qayta ishlanadigan materiallar, xususan, bioplastik va biomateriallar ishlab chiqarishda biotexnologik tadqiqotlarni amalga oshirish zarur. Bu chiqindilarni kamaytirishga va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga yordam beradi. Biotexnologiyalar yordamida hasharotlar va mikroorganizmlar orqali chiqindilarni qayta ishlash va yangi turdagi ekologik toza materiallar yaratish mumkin. Bu sohadagi ilmiy tadqiqotlar qayta ishlanadigan materiallarni ishlab chiqishni tezlashtiradi va atrof-muhit muhofazasiga katta hissa qo'shadi.

6 <https://lex.uz/docs/6385716>

Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini samarali boshqarish va atrof-muhit holatini kuza-tishda Internet tarmog'iga ulangan qurilmalar IT va sun'iy intellektdan foydalanish mumkin. Bu texnologiyalar yordamida ekologik ma'lumotlarni real vaqtda yig'ish va tahlil qilish, resurslarni optimal taqsimlash va iste'molni samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Texnik platforma yordamida yig'ilgan ma'lumotlar real vaqtda tahlil qilinib, qaror qabul qilish jarayonida avtomatlashtirilgan yechimlar taklif etilishi mumkin.

Ushbu innovatsion g'oyalar mamlakatning "yashil" iqtisodiyotga o'tishini tezlashtirish va iqtisodiy barqarorlikka erishishda katta imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Иминов Т.К., Ваҳобов А.В., Тешабоев Т.З., Бўтабоев М.Т. (2019). "Зелёная экономика" как основа устойчивого развития. Монография. Тошкент: "Алоқачи", С. 480.
2. Вацалова Т. В. (2020). Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие: учебное пособие. Москва: Юрайт, С. 56.
3. Иванова Н. И., Левченко Л. В. (2017). "Зеленая" экономика: сущность, принципы и перспективы. //Вестник Омского университета. Серия "Экономика", № 2 (58), С. 20–21.
4. United Nations DESA. (2011). World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation. New York: United Nations. E/2011/50/Rev. 1 ST/ESA/333.
5. Порфирьев Б.П. (2013). Зеленая экономика: реалии, перспективы и переделы роста. Москва: Карнеги.

Internet manbalari

1. cyberleninka.ru>article/n/zbekistonda-yashil-i-...
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.08.2019 йилдаги "Иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самардорлигини ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг тезкор чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4422-сон⁷ қарори. <https://lex.uz/docs/4486125>
3. Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси. [president.uz>uz/pages/view/strategy...](https://president.uz/uz/pages/view/strategy...)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 февралдаги "2023 йилда қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия тежовчи технологияларни жорий этишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 57-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6385716>
5. Жаҳон банки ва Осиё тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги қайта тикланувчи энергия лойиҳалари бўйича ҳисobotлари. [iesf.uz>uz/page/17](https://iesf.uz/uz/page/17)
6. БМТ Тараққиёт дастури (UNDP) доирасида амалга оширилган энергия тежамкорлик ва чиқиндиларни бошқариш лойиҳалари. uz.m.wikipedia.org. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi
7. Ўзбекистон Республикасининг "Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги Қонуни. <https://lex.uz/docs/3190804>.
8. [forbes.com>sites/rpapier/2023/08/06/global-energy](https://forbes.com/sites/rpapier/2023/08/06/global-energy).
9. [dzen.ru>a/ZcuEYSfcYBZnsJmB](https://dzen.ru/a/ZcuEYSfcYBZnsJmB).

7 <https://lex.uz/docs/4486125>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

